

УДК 304.2

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИНТЕРНЕТА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

DEPENDENCE ON THE INTERNET AND HUMAN FACTOR

©Туратошева С. Р.

Самаркандский государственный сельскохозяйственный институт
г. Самарканд, Узбекистан
hope-umid@umail.uz

©Turatosheva S.

Samarkand agricultural State Institute
Samarkand, Uzbekistan
hope-umid@umail.uz

©Абдурахмонов У. У.

Самаркандский государственный университет
г. Самарканд, Узбекистан
hope-umid@umail.uz

©Abdurakhmonov U.

Samarkand State University,
Samarkand, Uzbekistan
hope-umid@umail.uz

Аннотация. В статье проанализирована зависимость от интернета и определение в этой зависимости человеческого фактора. А также в статье идет речь о влиянии интернета во всех отраслях жизни и ускорении процессов в мышлении и деятельности, образе действия.

Abstract. In this paper, an analysis is made according to the Internet and the human factor. Also in the article in question on the impact of the Internet in all spheres of life and speed of the network in the thinking and activities of action.

Ключевые слова: Интернет, молодежь, информационные технологии, социальность, общество, общение, идеологический иммунитет.

Keywords: Internet, youth, information technology, social, communication, ideological immunity.

Конец XX века в социальной жизни человечества стал открытием нового типа информационного потока. И в XXI веке человечество уже активно развивает свою деятельность с использованием информационных технологий или Интернет. Если сказать точнее этот поток информации с помощью цифровых телекоммуникационных технологий все более и более совершенствуется.

Использование нового информационного потока обществом становится все более активным. Если посчитать число пользователей глобальной сети интернет в 2002 году — оно составляло всего 0,5 миллиардов, а в 2005 году — уже достигло миллиарда, причем, 845 миллионов стали постоянными и активными пользователями. Они стали себя называть «Гражданами сети» или «Кибер».

Среди пользователей Интернета Соединенные Штаты Америки занимают 1-ое место в мире, их численность составляет 175 миллионов человек. В Азии (по неофициальным

данным) к этой сети подключены 315 миллионов человек. В Латинской Америке на сегодняшнее время зарегистрировано 70 миллионов пользователей Интернет.

По данным исследователей компании EMarketer, в Европе зарегистрировано 233 миллиона пользователей Интернет, в Китае — 111 миллиона.

В 2012 году во всем мире численность пользователей Интернет повысило 2 млрд. 300 миллионов населения земли.

В настоящее время человечество в XXI веке стал очевидцем глобального масштаба изменений во всем мире. Эта глобализация стала серьезным фактором новых общественных отношений, которые стали более зависимы от повышения информационного объема и его моделей. Отмечается зависимость человечества от компьютера.

В социальной сфере вырастает роль интернет как средства управления обществом и появляются новые рычаги управления, новые средства воздействия на общественное мнение.

Развитие интереса общества к новому виду информационного потока привело к необходимости совершенствования технологий. Специалисты создают программное обеспечение телекоммуникационных средств, которое отражает их личное отношение, их цели и нормы деятельности.

Этот цифровой информационный очаг не только вреден психологически, но и является социально опасным, а потому — определяет актуальность проблематики исследований в этом направлении.

Интернет появился в качестве нового общественного фактора, который внедряется во всемирное общение. Виртуальное событие новых информационных технологий двойственно становится величайшим агентом социализации человека. В результате человек все больше находится в виртуальном мире, вся его общественная жизнь переносится в систему «онлайн».

Это вызывает все большую тревогу со стороны специалистов и требует более пристального внимания к исследованиям виртуальной действительности.

Все большее количество людей переходит к виртуальной жизни, они находятся постоянно в сети и отрываются от реального общества и общения. В результате возникает вопрос «Что происходит с ними?».

Чаще всего они уходят в этот виртуальный мир от действительности и от социального окружения.

Без сомнения, эти две стороны онлайн мозаики общества, и они друг от друга идеологически зависят (А. Моллс «Культура Мозаики»).

У них между собой существует связь, и основа этой связи одновременно пользователь — интернет, группа сети (или несколько группы) и его члены сталкиваются одновременно с обществом онлайн, а реальный социум составляет один и тот же человек. Внутри его мира сосредотачиваются все источники, скрещиваются в целое и что это? Какие эти движения можно называть превращение моделей и их образцами? Какие понятия и ценности важнее? В каких случаях они используются в целях идеальных культурных задачах общества?

В конце концов интернет–общество в своей социализации имеет ли нормы и критерии и какие изменения они внутри сети сделают? Эти вопросы актуализируются, когда зависимость от интернета у человека еще становятся все глубже. В этом «реальном» и виртуальном социуме его положение необходимо определить.

На сегодняшний день общество находится на грани выбора смысла жизни, — у Ж. Ж. Руссо был отмечен такой девиз: «Все в прошлом, в природе». Техническое развитие общества и несомненно все более информированный мир в короткий промежуток времени изменит все. Особенно сеть интернет все больше привлекает человеческие мысли о мировоззрении и Узбекистан — сегодня тоже внутри этой сети.

Трансформирование Узбекистана в глобальную мировую сеть в первую очередь привлекает молодежь страны, происходит социализация их в сеть.

Современная молодежь в этом обществе трансформируется социально и формируется зависимость от субъективных положений.

В этом процессе перед молодежью должны ставиться цели, адаптация при этих условиях с научной точки зрения их надо учить анализировать, прогнозировать их деятельность.

Социально-гуманитарные научные исследования показали, что, несмотря на это информированное общество в жизни современной молодежи имеет ряд проблем. Особенно то, что информация из сети интернет не всегда используется с пользой, во многих случаях эта информация должна иметь идеологический иммунитет и технологическую трансформацию в обществе. Как сказал Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов «в нашей стране количество пользователей сети интернет резко повысилось. Сейчас оно составляет около 6 миллионов человек [1, с. 17]. В сегодняшнем информационном обществе, как и во всем мире, наша страна ускоренным темпом идет вперед. Это в свою очередь привело к изменению социальной сети. Мы должны подчеркнуть, что на сегодняшнее время Интернет превратился в коммуникационное общество. Здесь общество, культура, экономика, информация и сфера образования, все формируется вокруг сети интернет». В среде интернет-потребителей общение, их развитие не имеет норм и правил. Возникает вопрос: как используются социальные и культурные ресурсы, как формируется система стратификации информации. Многие из них создают ассоциации виртуальных сетей.

Интернет стал частью жизни современного общества, эти общественные отношения стали не простыми. Социокультурная жизнь в сегодняшнем «реальном» виртуальном мире все больше требует поворота «к возврату».

Культура должна найти выход из этого положения. В средние века в христианском мире церковь «формировала у народа понятие о постоянности и неизменности картины мира» [2, с. 6–7].

Со стороны средств массовой информации и особенно с помощью интернет какую культурную ценность имеет этот механизм и как он образно действует?

В какой степени критично информация усвоена?

Надо подчеркнуть, что виртуальная реальность, которая создана с помощью новых информационных технологий это — не единый виртуальный тип. Реальность сети в том, что проведено ряд актуальных интересных исследований, и они имеют реальность постмодерного мира культурных интенсивных ценностей. Однако в качестве реального создания они развивают технологию человеческих отношений, метод и средства конкретных производств, рождается современная социализация.

Это исследование актуально тем, что в нем научная идеология:

Жизнедеятельность современной молодежи и... внедрение в их деятельность средств информационных технологий;

Значение Интернета в трансформации глобального мира общества;

Дефицит идеологического иммунитета молодежи в большем мире информации;

Влияние общественной сети и мышление молодежи от информационных технологий и национальных идей;

Становление ценностным информационных технологий.

Список литературы:

1. Каримов И. А. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чукурлаштириш ва фукаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. Ташкент: Ўзбекистон, 2010. С. 17.

2. Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст // Отрывки из публичной лекции на экономическом ф-те МГУ 20.05.1998 // Интернет. 1999. С. 6–7.

References:

1. Karimov I. A. Mamlakatimizda demokratik isloxlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik zhamiyatini rivozhlantirish kontsepsiyasi. Tashkent, Uzbekiston, 2010. P. 17.

2. Eko U. Ot Interneta k Gutenbergu: tekst i gipertekst // Otryvki iz publichnoi lektsii na ekonomicheskom f-te MGU 20.05.1998 // Internet. 1999. P. 6–7.

*Работа поступила в редакцию
31.03.2016 г.*

*Принята к публикации
05.04.2016 г.*